

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

No10
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 322 sahifa,
3-oktyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

The Use of Innovative Pedagogical Technologies in the Development of Critical Thinking	16
<i>Gulnar Atakhanova Orinbaevna</i>	
Current Aspects of Designing and Implementing Extracurricular Educational Activities at the Primary General Education Level.....	20
<i>Amankosova Dinara Gabitovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida tarbiyachi shaxsiyati va kasbiy mahorati shakllanishining nazariy asoslari....	24
<i>Axmadaliyeva Moxlaroy To'xtapolatovna</i>	
Pedagogical Model and Stages of Teaching Subjects Through a Project-Based Approach	28
<i>Bannayev Qosimjon</i>	
Lotin tili va zamonaviy tibbiy terminologiya: tarixi, vazifasi va amaliy ahamiyati	31
<i>Eshmurodova Shirin Oybekovna</i>	
Motor alaliyaning nonutqiy simptomatikasi	34
<i>Isayeva Mushtariy Alisher qizi</i>	
Talabalar etnomadaniy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari	38
<i>Isomiddinov Asliddin Baxriddin o'g'li</i>	
Texnologiya darslarida o'quvchilarning texnik savodxonligini robototexnika elementlari asosida rivojlantirish.....	41
<i>Jabborova Umida</i>	
Fizika fanini mutaxassislik fanlari integratsiyasi asosida o'qitishda bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	45
<i>Xayrullayev Asliddin Isatullayevich</i>	
Talaba tomonidan mutaxassislik tilini o'zlashtirishda monologik nutqni o'rgatishning samarali usullari masalasi haqida.....	51
<i>Karimov N. M.</i>	
Zamonaviy pedagog kadrlar tayyorlashda kasbiy motiv va motivatsiyaning o'rni	54
<i>Melikova Elnora Shuxratovna</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlashda pragmatik kompetensiyaning roli.....	58
<i>Mustafayeva Nilufar Ulashovna</i>	
O'quvchilarda iqtisodiy tafakkurni rivojlantirishning pedagogik strategiyalari	62
<i>Nishonova Dilafuz</i>	
Computer-Based Formative Assessment: Advantages and Challenges in Teaching English to High School Students	66
<i>Obidjonova Shokhista Bakhtiyorovna</i>	
Metata'lim texnologiyalari asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim mutaxassislarini tayyorlash tizimini takomillashtirish.....	70
<i>O'rolboyeva Durdona Sayfiddin qizi</i>	
Sun'iy intellekt asosidagi darslarning an'anaviy darslarga nisbatan samaradorligini qiyosiy tahlil qilish.....	73
<i>Rasulev Bobirjan Atxamovich</i>	
Pedagogik faoliyatda pedagogning kasbiy taraqqiyoti motivatsiyasining psixologik xususiyatlari	78
<i>Rustamova Surayyo Shaxobiddinovna</i>	
Innovatsion kompetentlik tushunchasi va uning ilmiy-pedagogik asoslari.....	84
<i>Soliyev Eliyor Ravshan o'g'li</i>	
Nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar eshituv idrokini o'yinlar yordamida rivojlantirishning samarali usullari	88
<i>Xalilova Shahnoza</i>	
Zamonaviy ta'limda kommunikativ kompetensiyaning o'rni va ahamiyati.....	92
<i>Yaqubova Nigoraxon Ibrohimjon qizi</i>	
Soliq yuki – mamlakat soliq soliq tizimining asosiy mezonidir	97
<i>Suyunov Otabek Shuxrat o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish va takomillashtirish yo'llari	101
<i>Ibodova Sarvinoz Sayfilloyevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida hospital pedagogika fanini o'qitishning dolzarb masalalari va uning uslubiy ta'minoti	106
<i>Inogamova Dilfuza Rahmatullaevna</i>	

Chizma geometriya va kompyuter grafikasi: an'anaviy fan va zamonaviy texnologiyaning uyg'unlashuvi .	111
<i>Raximov A. M., Tairova N. S., Sabirova D. U., Xasanova S. T., Tashpulatov R. X.</i>	
Геймификация в обучении английскому языку на начальном этапе обучения	114
<i>Курбанова Назира Низомиддиновна</i>	
Talabalarda tanqidiy va evristik fikrlashni shakllantirishda raqamli texnologiyalarning o'rni	117
<i>Adjdiyev Nayrullo Nazrulloevich</i>	
Konstruktiv yondashuv asosida tabiiy fanlar (science)ni o'qitish metodikasi.....	122
<i>Amirullayeva Barno Abdulhaqovna</i>	
Kimyo o'qitishda o'quvchilarning ijodiy faoliyatini shakllantirishning tajriba-sinov natijalari.....	126
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Babanazarova Ayzada Omirbaevna</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarni bilingvist sifatida shakllantirishda til o'rganish ko'nikmalari va kompetentsiyalarining rivojlanishi	131
<i>Axmadjonova Gulira'no Muxtorjon qizi</i>	
Talabalarining ijtimoiy kompetentsiyalarini shakllantirishda kooperativ ta'limning metodik yondashuvlari.....	135
<i>Botiraliyeva Gulobar Mahamadismoil qizi</i>	
Talabalarni intellektual faoliyatga tayyorlashda ijtimoiy sherikchilikning pedagogik va metodik asoslari	139
<i>Dilbarjonov Avazbek Ravshanbek o'g'li</i>	
Teacher-Centered and Child-Centered Methods in Early Childhood Education: Insights From Finland and Uzbekistan	143
<i>Djaparova Gulnoza</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida "Metodik mahorat kuni" va "Metodik mahorat soati"ni tashkil etish	150
<i>Do'stov Davron Zulhaydarovich</i>	
Theoretical, Methodological, and Practical Factors of Differentiated Education	155
<i>Ergash Shonazarovich Khasanov</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual qobiliyatini rivojlantirishda kognitiv yondoshuv	160
<i>Gulbahor Xamidova</i>	
Mustaqil ta'lim – mustahkam bilim.....	164
<i>Halima Shukurova Sunatullayevna</i>	
Integrating Google Classroom and Project-Based Learning for Enhanced Synchronous and Asynchronous Education.....	168
<i>Inomkhojaeva Shodiyakhon Abdukodirkhoja qizi</i>	
O'quvchilarning innovatsion fikrlash ko'nikmalarini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	174
<i>Mamadaliyev Axadjon G'aniboyevich</i>	
Hududiy rivojlanishda innovatsion yondashuvlarni strategik boshqaruvga integratsiya qilish yo'llari.....	177
<i>Mo'minov Fazliddin Xusniddin o'g'li</i>	
O'rta yoshdagi ayollarda harakat faoliyatini rivojlantirishda milliy o'yinlarning pedagogik ahamiyati	184
<i>Mustafoev Sherali</i>	
Pedagogical and Psychological Foundations of Developing Higher-Order Thinking Skills in Students.....	188
<i>Nasimova Zarina Isomiddin kizi</i>	
Pedagogik ijodkorlikning kasbiy professionallikda namoyon bo'lish xususiyatlari.....	193
<i>Numonova Dildor Umurzoqovna</i>	
Ko'zi oqiz boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetentsiyasini o'rganishning nazariy asoslari	196
<i>Qarshiboyev Asliddin</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish masalalari.....	200
<i>Qilichova Marxabo Xudayqulovna</i>	
The Transformation of Existential Thought in British Literature: Iris Murdoch's Philosophical Humanism and the Reinterpretation of Freedom	204
<i>Rahmonqulova Zarnigor Nasimjon qizi</i>	
Sportchilarning elektron platformalardan foydalanishning metodik tahlili	209
<i>Saydullayev Zafar Erkinovich</i>	
Adabiy ta'limda estetik tarbiya	216
<i>Sharipov Elmurod Sa'dulla o'g'li</i>	
O'qituvchi-trenerning ko'p qirrali kasbiy-pedagogik funksiyalari	220
<i>Sulaymonov Jaxongir Solijonovich</i>	
Uzluksiz kasbiy rivojlanishda art-pedagogikaning o'qituvchilar hissiy farovonligiga ta'siri	223
<i>Suvanova Kamola Raimqul qizi</i>	

Raqamlashtirish muhitida umumta'lim maktablarida ta'lim sifatini oshirish	226
<i>Xamidova Komila Maxmudovna</i>	
Oliy ta'limda kvest texnologiyasi yordamida fizika fanining murakkab tushunchalarini o'zlashtirish samaradorligini oshirish metodikasi.....	231
<i>Yo'ichiyev Shaxriyor Xusanovich, O'rinboyeva Kumushoy Sultonbek qizi</i>	
Совершенствование профессиональных компетенций будущих инженеров на основе интегративного подхода	235
<i>Умарова Гулчехра Абитовна</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning aqliy qobiliyatining psixologik xususiyatlari	238
<i>Alanazarova Sholpan Artikbaevna, Artiqbaeva Miyassar Jumanazarovna</i>	
Biologiya ta'limida innovatsion metodlarni joriy etishda ta'lim menejmentining roli.....	241
<i>Allayorova Maloxat Normaxmat qizi</i>	
Integrating Innovative Technologies for the Enhancement of Speech and Communication Skills Among Learners With Intellectual Disabilities in Uzbekistan: Pedagogical Approaches and Developmental Outcomes	244
<i>Donisheva Gulruy Akhrorkulovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilar o'qish savodxonligini rivojlantirishga metodik jihatdan tayyorlash.....	247
<i>Doniyarov Mavlonbek Arabovich</i>	
Kimyoviy birikmalarda bog'lar sonini hisoblashning yangi matematik usullari.....	252
<i>Ergashev Vahob Ergashevich</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	257
<i>G'aniyeva Maftuna Abduaziz qizi</i>	
Pedagogika oliy o'quv yurtlarida steam fanlarini raqamli texnologiyalar asosida o'qitishning metodik asoslari	261
<i>Jamolova Sitara Muzaffar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik tafakkurini rivojlantirishda didaktik o'yinlar va interaktiv metodlardan foydalanish samaradorligi	264
<i>Mamadiyurov Jamol</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalar mustaqil faoliyatini rivojlantirishda pedagogik yondashuvlar.....	268
<i>Mamayusupova Nafisa Abdulatifovna</i>	
Para yengil atletikachilarda nayza uloqtirish texnikasini takomillashtirish uslubiyati	271
<i>Qiyomova Shohsanam Yarash qizi</i>	
Difficulties in Enhancing Communicativeness of Pre-Service English Teachers.....	275
<i>Kurbonova Maftuna Fakhriddinovna, Mirzayeva Gulshan Azamatovna</i>	
Principles of Teaching Basic Foreign Language Skills (EFL)	278
<i>Samandarova Gulsara Ismatilloevna</i>	
O'quvchilarning innovatsion ta'lim muhitida tayanch kompetensiyalarini shakllantirishning dolzarbligi	282
<i>Toshpulatova Farida Radjabovna</i>	
Корпоративная культура педагогов и внутренняя стабильность ДОО	286
<i>Буранова Шохноза Абдуразаковна</i>	
Развивать личностные качества учащихся на уроках географии.....	290
<i>Шадиева Нигора Шариповна</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida oliy ta'lim sifatini oshirishda innovatsion yondashuvlar	295
<i>Baytileuova Gulnaz Quralbay qizi</i>	
Yangi avlod pedagoglarini tayyorlash: kompetensiyalar va qadriyatlarining roli.....	298
<i>Ro'ziboyeva Ma'mura Abdunabiyevna</i>	
Astronomiya fanini o'qitishda integrativ yondashuvdan foydalanib o'qitishning ta'lim tizimidagi o'rni	301
<i>Barakayeva Sarvinov To'liqunovna</i>	
Alohida e'tiborga muhtoj bolalar bilan ishlashda yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash.....	305
<i>Usmonov Salohiddin Dushan o'g'li, Namozova Sevinch Asqar qizi</i>	
Ma'naviy-axloqiy sifatlarni tarbiyalashda pedagogik qadriyatlarining ustuvorligi.....	310
<i>Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna</i>	
Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkilotlarini maqsadli boshqarishga tayyorlashning nazariy asoslari	314
<i>Mahmudova Zulfiya Xomitovna</i>	
Pedagogical Methodology Improve Students' Professional Mobility in Acquisition of Specialty.....	319
<i>Khidirova Muhabbat Murodillayevna</i>	

PEDAGOGIKA OLIY O'QUV YURLARIDA STEAM FANLARINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA O'QITISHNING METODIK ASOSLARI

Jamolova Sitora Muzaffar qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada oliy ta'lim tizimida STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) fanlarini raqamli texnologiyalar asosida o'qitishning zamonaviy yondashuvlari va metodik asoslari tahlil qilingan. Raqamli texnologiyalarning ta'lim jarayoniga integratsiyasi, innovatsion o'quv muhitini shakllantirishdagi o'rni, pedagogik metodlar, interaktiv vositalar hamda zamonaviy platformalar asosida talabalarning tanqidiy fikrlash, kreativlik va muammolarni hal etish ko'nikmalarini rivojlantirish masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: STEAM ta'limi, raqamli texnologiyalar, pedagogika, oliy ta'lim, metodika, interaktiv o'qitish, innovatsion ta'lim muhiti.

Abstract: This article analyzes modern approaches and methodological foundations of teaching STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) subjects based on digital technologies in higher education. It examines the integration of digital technologies into the educational process, their role in creating an innovative learning environment, and the development of students' critical thinking, creativity, and problem-solving skills through pedagogical methods, interactive tools, and modern platforms.

Key words: STEAM education, digital technologies, pedagogy, higher education, methodology, interactive learning, innovative educational environment.

Аннотация: В данной статье проанализированы современные подходы и методические основы преподавания дисциплин STEAM (наука, технологии, инженерия, искусство, математика) на основе цифровых технологий в системе высшего образования. Рассматриваются вопросы интеграции цифровых технологий в образовательный процесс, их роль в формировании инновационной учебной среды, а также развитие у студентов критического мышления, креативности и навыков решения проблем посредством педагогических методов, интерактивных средств и современных платформ.

Ключевые слова: образование STEAM, цифровые технологии, педагогика, высшее образование, методика, интерактивное обучение, инновационная образовательная среда.

KIRISH

Bugungi kunda global raqamli transformatsiya barcha sohalarga, xususan, ta'lim tizimiga ham chuqur kirib kelmoqda. Shu bilan birga, XXI asr ko'nikmalarini shakllantirishga yo'naltirilgan STEAM-ta'lim yondashuvi oliy ta'lim muassasalarida innovatsion va interaktiv metodlarni joriy etishni talab etmoqda. STEAM yondashuvi orqali talabalarning fanlararo bilimlarini uyg'unlashtirish, muammolarni hal qilish, tanqidiy fikrlash, texnologik savodxonlik hamda ijodiy tafakkurni rivojlantirish mumkin. Aynan raqamli texnologiyalar bu maqsadlarga erishishda asosiy vosita sifatida xizmat qiladi.

Ushbu maqola O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlarida STEAM fanlarini raqamli vositalar orqali samarali o'qitishning metodik asoslarini tahlil qilish hamda xalqaro tajribalarni o'rganish asosida ilgari surilgan ilmiy-nazariy qarashlarni yoritishga qaratilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, STEAM fanlarini raqamli texnologiyalar asosida o'qitish masalasi hozirgi zamon pedagogik tadqiqotlarining markazida turibdi. Ismoilov va Majidova (2022), shuningdek, Yo'ldosheva va boshqalar (2021) asarlarida ushbu sohada amaliy va nazariy yondashuvlar chuqur tahlil

qilingan. Qolgan adabiyotlarda esa umumiy pedagogik, metodik hamda psixologik asoslar yoritilib, STEAM o'qitish jarayonining konseptual poydevori mustahkamlangan. Tadqiqotlarda STEAM ta'limini rivojlantirish uchun qo'llanilishi mumkin bo'lgan zamonaviy platformalar va raqamli texnologiyalar, jumladan, virtual laboratoriyalar, 3D-modellashtirish dasturlari va onlayn simulyatsion muhitlarning o'quv jarayoniga ta'siri haqida ma'lumotlar keltirilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda quyidagi metodologik yondashuvlardan foydalanildi:

1. **Nazariy tahlil** – ilg'or xorijiy va mahalliy adabiyotlar, raqamli ta'lim platformalari hamda davlat siyosatida STEAM va raqamli ta'limga oid hujjatlar tahlil qilindi.
2. **Empirik kuzatuv** – bir nechta O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida STEAM fanlari o'qitilishining amaldagi holati o'rganildi.
3. **Taqqoslov tahlil** – raqamli texnologiyalar asosida o'quv jarayonini tashkil etish borasida Finlyandiya, Estoniya, Janubiy Koreya va AQSH tajribalari tahlil qilinib, ularning O'zbekiston sharoitiga moslash imkoniyatlari baholandi.

Ushbu metodlar orqali raqamli vositalar yordamida STEAM fanlarini o'qitishning nazariy, amaliy va texnologik asoslari tizimli ravishda o'rganilib, O'zbekiston oliy ta'lim tizimida innovatsion yondashuvlarni joriy etish bo'yicha takliflar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tahlillar natijasida quyidagi asosiy jihatlar aniqlangan: STEAM fanlarini raqamli texnologiyalar asosida o'qitishda quyidagi vositalar yuqori samaradorlik beradi. LMS platformalari (Moodle, Google Classroom, Canvas) masofaviy va aralash ta'limni tashkil etishda muhim o'rin tutadi. LMS platformalari STEAM ta'limini strukturalashtiradi, raqamlashtiradi, interaktivlashtiradi hamda talabaga yo'naltirilgan ta'lim modelini yaratadi. Bu esa, o'z navbatida, STEAM ta'limining asosiy maqsadi – ijodkor, tanqidiy fikrlovchi va texnologik savodli mutaxassislarni tayyorlashga xizmat qiladi. Simulyatorlar va virtual laboratoriyalar (PhET, Labster) tajribalar o'tkazishda katta ahamiyatga ega bo'lib, ular ta'limni interaktiv va amaliy qiladi, talabada tahliliy fikrlash, eksperiment o'tkazish va ijodiy yondashuvni rivojlantiradi hamda resurslar, vaqt va joy cheklovlarini bartaraf etadi. Shu bois simulyatorlar STEAM ta'limining ajralmas qismiga aylanib, "o'quvchi tajribasi markazida bo'lgan" zamonaviy pedagogika yondashuviga mos keladi.

Kodlash va dizayn platformalari (Scratch, Tinkercad, Arduino) amaliy ko'nikmalarni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. STEAM ta'limida bunday platformalar talabaniq analitik fikrlash, ijodiy yechim topish, muhandislik yondashuvlarini qo'llash va raqamli mahsulotlar yaratish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Natijada, talabalar 21-asrda raqobatbardosh, innovatsion fikrlovchi mutaxassis sifatida shakllanadi. Sun'iy intellekt asosidagi yordamchilar (ChatGPT, Khanmigo, Duolingo Max) mustaqil ta'limda o'quv jarayonining ajralmas qismiga aylanmoqda. Ular talabaga shaxsiylashtirilgan o'rganish yo'lini taklif etadi, murakkab fanlarni soddalashtirib tushuntiradi, loyihalash va izlanishda yordam beradi, o'qituvchining ishini yengillashtiradi hamda raqamli va algoritmik fikrlashni rivojlantiradi. Shu sababli, sun'iy intellekt yordamchilarini STEAM ta'limiga integratsiya qilish zamonaviy va raqobatbardosh ta'lim tizimini shakllantirishda muhim omil hisoblanadi. Pedagogik metodlardan Flipped Classroom (darsdan oldin bilimlarni o'zlashtirish, darsda esa amaliyotga yo'naltirish), Project-Based Learning (PBL – real muammolar asosida loyiha ishlari) va Gamification (o'yin elementlari orqali o'quv jarayonini faollashtirish) samarali natijalar beradi. Shu bilan birga, ayrim muammolar ham mavjud: o'qituvchilarning raqamli kompetensiyasi yetarli emas, texnik infratuzilma ayrim hududlarda sust rivojlangan, o'quv dasturlarida esa STEAM integratsiyasi hali to'liq yo'lga qo'yilmagan. O'zbekiston oliy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalar yordamida STEAM yondashuvini joriy etish uchun bir qator chora-tadbirlar zarur:

- o'qituvchilarni qayta tayyorlash va doimiy malaka oshirish, ayniqsa raqamli pedagogika, sun'iy intellekt vositalari va dasturlash asoslari bo'yicha;
- STEAM fanlari uchun integratsiyalashgan o'quv dasturlarini ishlab chiqish; raqamli resurslardan samarali foydalanish bo'yicha yo'riqnomalar yaratish;
- talabalar uchun ochiq onlayn kurslar (MOOCs) va raqamli sertifikatlash tizimini joriy etish.

Xorijiy tajriba shuni ko'rsatadiki, STEAM fanlarini raqamli texnologiyalar yordamida o'qitish nafaqat texnik ko'nikmalarni, balki ijtimoiy-emotional kompetensiyalarni ham rivojlantiradi. Yangi texnologiyalar STEAM fanla-

rining nafaqat o'qitish uslubini, balki o'rganish jarayonining mazmunini ham tubdan o'zgartirmoqda. O'quvchilar endilikda faqat nazariy bilim emas, balki amaliy, hayotga yaqin ko'nikmalarni ham egallamoqda. Bu texnologiyalar orqali ularning ijodiy fikrlash, analitik tahlil qilish va muammolarga yechim topish kompetensiyalari yanada rivojlanadi. Shu sababli, har bir STEAM o'qituvchisi yangi texnologiyalarni o'z faniga uyg'un tarzda integratsiya qilishni o'zining ustuvor vazifasi deb bilishi zarur. Pedagogik dasturiy vositalarni o'z vaqtida va to'g'ri qo'llash talabning mavzuni chuqurroq anglashiga yordam beradi, darsga qiziqishni oshiradi, o'qituvchi uchun vaqt va resurslarni tejaydi, mustaqil ta'limga yo'naltirilgan o'quv muhitini shakllantiradi hamda talabning tahlilii, algoritmik va ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradi. Dunyoning rivojlangan davlatlari – AQSh, Janubiy Koreya, Germaniya, Finlyandiya kabi mamlakatlar oliy ta'limda raqamli vositalarni keng qo'llamoqda. Masalan, MIT OpenCourseWare barcha fanlar uchun bepul onlayn darslarni taqdim etadi, EdTech kompaniyalari tomonidan ishlab chiqilgan tizimlar darslarni shaxsiylashtirishga xizmat qiladi, Yevropa universitetlarida esa Moodle orqali sinxron va asinxron darslar o'tkazilmoqda. Bu tajribalar O'zbekistonda ham muvaffaqiyatli qo'llanishi mumkin va istiqbolli yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, STEAM fanlarini raqamli texnologiyalar asosida o'qitish zamonaviy oliy ta'limning ajralmas qismi hisoblanadi. Bu jarayonni metodik jihatdan to'g'ri tashkil etish o'qituvchining kompetensiyasi, texnologik baza va o'quv dasturlarining moslashuvchanligiga bog'liq. STEAM fanlarini o'qitishda yangi pedagogik vositalar nafaqat ta'lim sifatini, balki talabalarning mustaqil ishlash qobiliyatini ham oshiradi. Har bir ma'ruza darsini rejalashtirishda raqamli vositalar integratsiyasiga alohida e'tibor qaratish zarur.

Innovatsion texnologiyalarni samarali qo'llash uchun o'qituvchilar muntazam ravishda malaka oshirib borishlari kerak. Talabalar bilan fikr almashish, refleksiya asosida pedagogik yondashuvlarni muntazam yangilab borish lozim. Har bir oliy ta'lim muassasasi STEAM fanlariga ixtisoslashgan raqamli laboratoriyalarni tashkil etishi lozim. STEAM fanlari o'qituvchilari uchun maxsus raqamli metodika kurslarini ishlab chiqish zarur. Talabalar uchun onlayn STEAM loyihalar tanlovlarini muntazam tashkil etish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ismoilov T., Majidova X. STEAM va SMART ta'lim texnologiyasi. Uslubiy qo'llanma. – Jizzax: 2022. – 54 b.
2. Йўлдошев Ж.Ф., Усмонов С.А. Педагогик технология асослари. – Тошкент: Ўқитувчи, 2004.
3. Alimova D.X. Boshlang'ich sinf darslarida STEAM ta'lim texnologiyasini qo'llashning metodik ahamiyati. – 2024. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10442440>
4. Ismoilova Z.K. Pedagogika. Darslik. – Toshkent: Moliya, 2007. – 162 b.
5. Abdullayeva Sh.A., Nusratova H.Ch., Abdullayev F.A., To'rayev A.B. Umumiy pedagogika. Darslik. – Toshkent: 2021.
6. Mardonov Sh., Zokirova U. Pedagogika nazariyasi va tarixi. O'quv qo'llanma. – Toshkent: "Ishonchli hamkor", 2021. – 272 b.
7. Maxmutazimova Y.R. Maktabgacha ta'limda STEAM texnologiyalari. O'quv qo'llanma. – Toshkent: "Tamaddun", 2022. – 145 b.
8. Jurayev B.T. Pedagogik va psixologik fanlarni o'qitish. – Buxoro: "Fan va ta'lim", 2022.
9. Yo'ldosheva S., Toshniyozova R. va boshq. Ta'limga STEM yondashuvi tadbiri. – Toshkent: "Qamar Media" nashriyoti, 2021.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.